

IMPLEMENTASI PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS 5 SD NEGERI 1 TIRTASARI

Kadek Ermi Rosalina

Sekolah Dasar Negeri 1 Tirtasari, Bali, Indonesia

ermi.rosalina@yahoo.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 2019-05-24

Revised 2019-05-28

Accepted 2019-06-01

Keywords

Implementasi
Matematika Realistik
Hasil Belajar

ABSTRACT

Matematika merupakan alat untuk memberikan cara berpikir, menyusun pemikiran yang jelas, tepat, dan teliti. Dalam pembelajaran matematika tentunya tidak lepas dari ciri matematika itu sendiri yaitu (1) memiliki objek kejadian yang abstrak dan (2) berpola pikir deduktif dan konsisten. Namun yang terjadi di lapangan, kualitas pembelajaran matematika masih sangat rendah. Sikap dan kemampuan berpikir matematika siswa masih rendah dan belum memuaskan. Rendahnya kualitas pembelajaran matematika akan berdampak terhadap rendahnya hasil belajar siswa, hal ini ditemukan oleh banyak faktor yang secara umum terdiri atas faktor eksternal dan internal. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, maka penggunaan pendekatan pembelajaran yang sesuai adalah melalui pendekatan matematika realistik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Implementasi pendekatan matematika realistik mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 1 Tirtasari.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.

I. PENDAHULUAN

Penguasaan matematika secara baik sejak dini perlu ditanamkan sehingga konsep-konsep dasar matematika dapat diterapkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memakai konsep dasar matematika maka anak akan memiliki bekal untuk menguak perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat dewasa ini.

Matematika merupakan alat untuk memberikan cara berpikir, menyusun pemikiran yang jelas, tepat, dan teliti. Hudojo (2005) menyatakan, matematika sebagai suatu obyek abstrak, tentu saja sangat sulit dapat dicerna anak-anak Sekolah Dasar (SD), karena anak-anak sekolah dasar diklasifikasikan masih dalam tahap operasi konkret (Dewi & Primayana, 2019). Siswa SD belum mampu untuk berpikir formal maka dalam

pembelajaran matematika sangat diharapkan bagi para pendidik mengaitkan proses belajar mengajar di SD dengan benda konkret.

Heruman (2008) menyatakan dalam pembelajaran matematika SD, diharapkan terjadi reinvention (penemuan kembali). Penemuan kembali adalah menemukan suatu cara penyelesaian secara informal dalam pembelajaran di kelas. Selanjut Heruman menambahkan bahwa dalam pembelajaran matematika harus terdapat keterkaitan antara pengalaman belajar siswa sebelumnya dengan konsep yang akan diajarkan (Primayana, 2016b). Sehingga diharapkan pembelajaran yang terjadi merupakan pembelajaran menjadi lebih bermakna (meaningful), siswa tidak hanya belajar untuk mengetahui sesuatu (learning to know about), tetapi juga belajar melakukan (learning to do), belajar menjiwai (learning to be), dan belajar bagaimana seharusnya belajar (learning to learn), serta bagaimana bersosialisasi dengan sesama teman (learning to live together).

Siswa Sekolah Dasar (SD) berada pada umur yang berkisar antara usia 7 hingga 12 tahun, pada tahap ini siswa masih berpikir pada fase operasional konkret. Kemampuan yang tampak dalam fase ini adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret (Heruman, 2008). Siswa SD masih terikat dengan objek yang ditangkap dengan pancaindra, sehingga sangat diharapkan dalam pembelajaran matematika yang bersifat abstrak, peserta didik lebih banyak menggunakan media sebagai alat bantu, dan penggunaan alat peraga. Karena dengan penggunaan alat peraga dapat memperjelas apa yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa lebih cepat memahaminya (Primayana, 2016a). Pembelajaran matematika di SD tidak terlepas dari dua hal yaitu hakikat matematika itu sendiri dan hakikat dari anak didik di SD.

Dalam pembelajaran matematika tentunya tidak lepas dari ciri matematika itu sendiri (Depdikbud, 1996), yaitu (1) memiliki objek kejadian yang abstrak dan (2) berpola pikir deduktif dan konsisten. Disamping itu matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bilangan dan symbol -simbol serta ketajaman penalaran yang dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun yang terjadi di lapangan, kualitas pembelajaran matematika masih sangat rendah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Rohmayasari (2010:68) didapat bahwa sikap dan kemampuan berpikir matematika siswa masih rendah dan belum memuaskan, diantaranya: (1) Para siswa masih merasa malas untuk mempelajari matematika karena terlalu banyak rumus. (2) Para siswa menganggap bahwa pelajaran

matematika adalah pelajaran yang membosankan. (3) Matematika masih sulit dipahami oleh siswa. (4) Soal matematika yang diberikan sulit untuk dikerjakan. (5) Siswa masih merasa bingung dalam mengaplikasikan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. (6) Soal yang diberikan adalah soal-soal rutin yang kurang meningkatkan kemampuan berpikir matematika siswa. (7) Soal yang diberikan tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan siswa belum terbiasa diberikan soal-soal tidak rutin.

Rendahnya kualitas pembelajaran matematika akan berdampak terhadap rendahnya hasil belajar siswa, hal ini ditemukan oleh banyak faktor yang secara umum terdiri atas faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar guru, misalnya; kurikulum, daya dukung, pembelajaran, dan faktor lainnya. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri guru itu sendiri, misalnya kemampuan guru matematika dalam mengemas pembelajaran.

Kurangnya kemampuan guru dalam mengemas pembelajaran juga terjadi di SD Negeri 1 Tirtasari. Guru merasa pembelajaran yang dilaksanakan selama ini masih bersifat konvensional, hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tanpa adanya pembelajaran yang mampu membuat siswa memahami pentingnya pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Guru merasa pembelajaran yang telah dilakukan masih belum mampu dikaitkan dengan dunia nyata.

Hasil wawancara kepada beberapa siswa di SD N 1 Tirtasari, diperoleh hasil bahwa siswa merasa pembelajaran matematika hanya sebatas hapalan, hanya sebatas rumus-rumus dan bersifat abstrak. Pembelajaran matematika dianggap tidak mampu meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Padahal kemampuan berpikir erat kaitannya dengan keterampilan-keterampilan lainnya. Keterampilan berpikir merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan. Kemampuan seseorang untuk dapat berhasil dalam kehidupannya antara lain ditentukan oleh keterampilan berpikirnya, terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya (Eka. 2012)

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, maka penggunaan pendekatan pembelajaran yang sesuai adalah melalui pendekatan matematika realistik. Dalam penerapannya, pendekatan matematika realistik menggunakan masalah kontekstual, menggunakan model, menggunakan kontribusi siswa, terjadi interaksi dalam proses pembelajaran, menggunakan berbagai teori belajar yang relevan, dan sebagainya.

Gravemeijer (dalam Tarigan, 2006:5) menyatakan bahwa terdapat lima tahapan dalam pembelajaran matematika realistik, diantaranya: 1) tahap penyelesaian masalah, yakni siswa menyelesaikan masalah sesuai dengan kemampuannya; 2) Tahap penalaran,

siswa dilatih untuk bernalar dalam menyelesaikan permasalahan. Siswa pada tahap ini diberikan kebebasan untuk mempertanggungjawabkan metode/cara yang ditemukannya; 3) Tahap komunikasi, siswa diharapkan mengkomunikasikan jawabannya. Siswa juga berhak menyanggah pendapat temannya yang dianggap tidak sesuai dengan pendapatnya; 4) Tahap kepercayaan diri, siswa diharapkan mampu melatih kepercayaan diri dengan bersedia menyampaikan gagasannya; 5) Tahap representasi, siswa memperoleh kebebasan untuk memilih bentuk representasi yang diinginkan (benda konkret, gambar atau lambang-lambang matematika) untuk menyajikan atau menyelesaikan masalah yang dia hadapi.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti digolongkan dalam penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat (IGAK Wardhani, 2007). Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus. Dalam setiap siklus dibagi menjadi 4 tahap kegiatan yaitu, (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi/evaluasi, dan (4) refleksi.

Tahap perencanaan sangat penting disusun untuk mencapai keberhasilan suatu Penelitian Tindakan Kelas. Dalam perencanaan ini disusun rencana tindakan yang akan dilakukan yang berhubungan dengan implementasi pendekatan matematika realistik. Pada tahap ini disusun perencanaan pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran pada saat pelaksanaan tindakan. Pada tahap pelaksanaan tindakan ini disesuaikan dengan langkah-langkah pendekatan matematika realistik. Pada tahap ini guru sebagai peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa.

Observasi difokuskan pada aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Data hasil observasi dikumpulkan dengan menggunakan pedoman observasi yang telah ditentukan. Untuk mengetahui hasil belajar siswa guru memberikan tes hasil belajar yang harus diselesaikan siswa secara individual. Tes hasil belajar disusun berdasarkan kisi-kisi tes yang telah disusun. Pada tahapan ini merupakan tahapan untuk memproses data yang diperoleh pada saat melakukan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan merefleksikan hasilnya. Hasil refleksi siklus I ini akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan pada siklus berikutnya.

Pada siklus berikutnya dilakukan perbaikan-perbaikan, pada aspek-aspek yang masih kurang untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tahapan ini akan berlanjut sesuai dengan siklus penelitian yang dilakukan.

II. PEMBAHASAN

Penelitian tindakan kelas yang mengambil tempat di SD Negeri 1 Tirtasari, dengan subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 1 Tirtasari Tahun Pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 17 orang, dan objek penelitiannya yaitu hasil belajar setelah diberikan pembelajaran menggunakan implementasi pendekatan matematika realistik dinyatakan berhasil.

Berdasarkan hasil analisis data pada siklus I, maka diperoleh rata-rata hasil belajar siswa sebesar 68 berkategori cukup ketuntasan klasikal sebesar 24% dan daya serap sebesar 68%. Hasil analisis data hasil belajar siswa siklus II sudah mengalami peningkatan dari berkategori cukup bagus menjadi berkategori bagus dengan rata-rata nilai sebesar 80. Data hasil belajar siswa diperoleh nilai minimum siklus II adalah 60 dan nilai maksimumnya sebesar 80, sedangkan rata-ratanya sebesar 77 berkategori baik. Ketuntasan klasikal sebesar 82% dan daya serap sebesar 77%.

Pembelajaran matematika realistik pada dasarnya adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran matematika, sehingga mencapai tujuan pendidikan matematika secara lebih baik dari pada yang lalu. Yang dimaksud dengan realita yaitu hal-hal yang nyata atau kongret yang dapat diamati atau dipahami peserta didik lewat membayangkan, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah lingkungan tempat peserta didik berada baik lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat yang dapat dipahami peserta didik. Lingkungan dalam hal ini disebut juga kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran matematika realistik menggunakan masalah kontekstual (contextual problems) sebagai titik tolak dalam belajar matematika. Perlu dicermati bahwa suatu hal yang bersifat kontekstual dalam lingkungan siswa di suatu daerah, belum tentu bersifat konteks bagi siswa di daerah lain. Contoh berbicara tentang kereta api, merupakan hal yang konteks bagi siswa yang ada di pulau Jawa, namun belum tentu bersifat konteks bagi siswa di luar Jawa. Oleh karena itu pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik harus disesuaikan dengan keadaan daerah tempat siswa berada.

Masalah dalam pembelajaran matematika merupakan suatu “keharusan” dalam menghadapi dunia yang tidak menentu. Siswa perlu dipersiapkan bagaimana mendapatkan dan menyelesaikan masalah. Masalah yang disajikan ke siswa adalah masalah kontekstual yakni masalah yang memang semestinya dapat diselesaikan siswa sesuai dengan pengalaman siswa dalam kehidupannya.

Ada tiga prinsip utama dalam PMR, yaitu: a) *guided reinvention and progressive mathematizing*, b) *didactical phenomenology*, dan c) *self-developed models*. Ketiga prinsip tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. (1) *Guided reinvention/progressive mathematizing* (penemuan kembali terbimbing/pematematikaan progresif) Prinsip ini menghendaki bahwa dalam PMR, dari masalah kontekstual yang diberikan oleh guru di awal pembelajaran, kemudian dalam menyelesaikan masalah siswa diarahkan dan diberi bimbingan terbatas, sehingga siswa mengalami proses menemukan kembali konsep, prinsip, sifat-sifat dan rumus-rumus matematika sebagaimana ketika konsep, prinsip, sifat-sifat dan rumus-rumus matematika itu ditemukan. Sebagai sumber inspirasi untuk merancang pembelajaran dengan pendekatan PMR yang menekankan prinsip penemuan kembali (*re-invention*), dapat digunakan sejarah penemuan konsep/prinsip/rumus matematika.

Prinsip penemuan ini mengacu pada pandangan konstruktivisme, yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer atau diajarkan melalui pemberitahuan dari guru kepada siswa, melainkan siswa sendirilah yang harus mengkonstruksi (membangun) sendiri pengetahuan itu melalui kegiatan aktif dalam belajar. (2) *Didactical phenomenology* (fenomena pembelajaran). Prinsip ini terkait dengan suatu gagasan fenomena pembelajaran, yang menghendaki bahwa di dalam menentukan suatu masalah kontekstual untuk digunakan dalam pembelajaran dengan pendekatan PMR, didasarkan atas dua alasan, yaitu: (1) untuk mengungkapkan berbagai macam aplikasi suatu topik yang harus diantisipasi dalam pembelajaran dan (2) untuk dipertimbangkan pantas tidaknya masalah kontekstual itu digunakan sebagai poin-poin untuk suatu proses pematematikaan progresif.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa prinsip ke-2 PMR ini menekankan pada pentingnya masalah kontekstual untuk memperkenalkan topik-topik matematika kepada siswa. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kecocokan masalah kontekstual yang disajikan dengan: (a) topik-topik matematika yang diajarkan dan (b) konsep, prinsip, rumus dan prosedur matematika yang akan ditemukan kembali oleh siswa dalam pembelajaran. (3) *Self-developed models* (model-model dibangun sendiri). Menurut prinsip ini, model-model yang dibangun berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan informal dan matematika formal. Dalam menyelesaikan masalah kontekstual, siswa diberi kebebasan untuk membangun sendiri model matematika terkait dengan masalah kontekstual yang dipecahkan. Sebagai konsekuensi dari kebebasan itu, sangat dimungkinkan muncul berbagai model yang dibangun siswa. Berbagai model tersebut pada mulanya mungkin masih mirip dengan masalah kontekstualnya. Ini merupakan langkah

lanjutan dari re-invention dan sekaligus menunjukkan bahwa sifat bottom up mulai terjadi. Model-model tersebut diharapkan akan berubah dan mengarah kepada bentuk matematika formal. Dalam PMR diharapkan terjadi urutan pengembangan model belajar yang bottom up.

Beberapa kelebihan dari Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) antara lain sebagai berikut. (1) PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari (kehidupan dunia nyata) dan kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia. (2) PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. (3) PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara orang yang satu dengan yang lain. Setiap orang bisa menemukan atau menggunakan cara sendiri, asalkan orang itu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal atau masalah tersebut.

Selanjutnya dengan membandingkan cara penyelesaian yang satu dengan cara penyelesaian yang lain, akan bisa diperoleh cara penyelesaian yang paling tepat, sesuai dengan proses penyelesaian soal atau masalah tersebut. (4) PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan sesuatu yang utama dan untuk mempelajari matematika orang harus menjalani proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika, dengan bantuan pihak lain yang sudah lebih tahu (misalnya guru). Tanpa kemauan untuk menjalani sendiri proses tersebut, pembelajaran yang bermakna tidak akan terjadi.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya, maka dapat disimpulkan “Implementasi pendekatan matematika realistik mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 1 Tirtasari.

Hal ini dibuktikan dari hasil analisis data pada siklus I, maka diperoleh rata-rata hasil belajar siswa sebesar 68 berkategori cukup ketuntasan klasikal sebesar 24% dan daya serap sebesar 68%. Hasil analisis data hasil belajar siswa siklus II sudah mengalami peningkatan dari berkategori cukup bagus menjadi berkategori bagus dengan rata-rata nilai sebesar 80. Data hasil belajar siswa diperoleh nilai minimum siklus II adalah 60 dan nilai

maksimumnya sebesar 80, sedangkan rata-ratanya sebesar 77 berkategori baik. Ketuntasan klasikal sebesar 82% dan daya serap sebesar 77%.

REFERENSI

- Ayu, P. E. S. (2018). Membelajarkan Keterampilan Berkomunikasi Sejak Dini. *Jurnal Maha Widya Bhuwana*, 1(1).
- AYU, P. E. S., Arnyana, I. B. P., Si, M., & Ristiati, N. P. (2014). Pengaruh Model Kooperatif Tipe Murder (Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review) Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan motivasi belajar IPA Siswa SMK. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran IPA Indonesia*, 4(1).
- Depdikbud. 1996. Tujuan Pembelajaran Matematika SD. Jakarta
- Dewi, P. Y. A., & Primayana, K. H. (2019). Effect of Learning Module with Setting Contextual Teaching and Learning to Increase the Understanding of Concepts. *International Journal of Education and Learning*, 1(1), 19–26. <https://doi.org/10.31763/ijele.v1i1.26>
- Primayana, K. H. (2016a). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Penjaminan Mutu*. <https://doi.org/10.25078/jpm.v1i2.45>
- Primayana, K. H. (2016b). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI*. Retrieved from <https://doaj.org/article/214abe6de674458ea86e22a415936e86>
- Heruman. (2007) Model Pembelajaran Matematika di SD. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hudojo, Herman, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika,(Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2005).
- I.G.A.K. Wardani. 2007. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Universitas TerbukaKTSP SD/MI 2011